

**ДИЗАЙНЕРЛИК СОҲАСИДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИНГ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАНИШИ – ЕНГИЛ САНОАТ ҲАЖМИНИ
КЕНГАЙТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЕЧИМЛАРИДАН БИРИ**

Ш.Э.Эргашева

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат
институтининг ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10148657>

Аннотация: Мақолада инглиз тилининг дизайнерлик соҳасини ҳозирги кунда ривожланишига таъсир этувчи омиллардан бири сифатидаги ўрни, Ўзбекистон енгил саноатида инглиз тилини ўрганиш орқали енгил саноат ҳажмини ошириш мумкинлиги тўғрисида атрофлича фикр ва мулоҳазалар билдирилган.

Аннотация: В статье представлена роль английского языка как одного из факторов, влияющих на развитие индустрии дизайна, а также возможность увеличения размеров легкой промышленности Узбекистана за счет изучения английского языка.

Annotation: In the article, the role of English language as one of the factors affecting the development of the design industry, the possibility of increasing the volume of light industry in the light industry of Uzbekistan by learning English is presented.

Замонавий дунёда мамлакатлар ўртасидаги тижорат, иқтисодий ва сиёсий алоқаларнинг жадал ривожланиши билан улар ўртасидаги алоқа усуллари тобора долзарб бўлиб бормоқда. Инглиз тили эса, тадбиркорлар, мутахассислар ва халқаро компаниялар ходимлари ўртасида муносабатларни ўрнатишнинг муҳим воситасига айланмоқда. Ҳозирги кунда ҳам дунёдаги энг янги билимлар айнан инглиз тилида бериб борилади.

Дунёнинг тахминан 7,8 миллиард аҳолисидан 1,35 миллиарди инглиз тилида гаплашади. Улардан тахминан 360 миллион нафари инглиз тилини биринчи тил сифатида қабул қилганлар [1]. Тил бизнинг асосий алоқа манбамиздир. Бу бизнинг ғояларимиз, ҳис-туйғуларимиз ва фикрларимизни бошқалар билан баҳам кўриш усулидир. Ҳар бир мамлакат турли минтақаларда ўз халқи томонидан сўзлашадиган ва тушунадиган кўплаб маҳаллий тилларга қўшимча равишда ўзига хос миллий тилга эга график дизайнерлик, СММ, дастурчилик ва ҳокозо касбларни ўзлаштириб, интернет ёрдамида чет эл компанияларида ишлашингиз ҳам мумкин. Бундан ташқари, дунё адабиётлари чоп этилганидан камидан 5 йил ўтгандан кейингина ўзбек

тилига таржима қилинмоқда. Демак, сиз қайсидир касб соҳасида фаолият олиб бориш билан бирга инглиз тилини эркин сўзлаша олишингиз касбдошларингиздан ҳеч бўлмаганда бир қадам олдинда бўлишингизни таъминлайди [2].

Дизайнерлик соҳасининг жамият ҳаётига шиддат билан кириб боришига енгил саноат маҳсулотларининг сезиларли даражада ўсишини таъминловчи унсурлардан бири сифатида қараш мумкин. Зотан, Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг ташаббуси асосида ишлаб чиқилган “Ўзбекистон – 2030” Стратегиясида ҳам барқарор иқтисодий ўсиш орқали аҳоли фаровонлигини таъминлаш мақсадида саноатда ишлаб чиқариладиган технологик маҳсулотлар улушини 25 фоиздан 32 фоизга етказиш, қайта ишлаш саноатида меҳнат унумдорлигини 2 баробар ошириш лозимлиги, шунингдек саноатнинг “драйвер” соҳаларини ривожлантириш ва ҳудудларнинг саноат салоҳиятини тўлиқ ишга солиш мақсадида

чарм-пойабзал саноатига 30 дан ортиқ нуфузли хорижий брендларни жалб қилиш ҳисобига қўшилган қийматни 5 баробарга ошириш ҳамда оилавий тадбиркорлик асосида бандликни таъминлашда оддий “қўл меҳнати”дан саноатлашган ишлаб чиқариш босқичига ўтиш, ускуна сотиб олиш учун имтиёзли кредит миқдорини 100 миллион сўмгача ошириш масалалари Хорижий мамлакатлар билан саноатга доир алоқаларни янада кучайтиришни тақазо этади [3].

Айтиш мумкинки, хорижий мамлакатлар билан ҳар томонлама манфаатли ҳамкорлик қилиш эса, ҳозирги кунда “савдо тили” ҳисобланган инглиз тилини ўрганишга бўлган талабнинг нақадар ортаётганлигининг амалий ифодаси деб мумкинлигини исботлайди. Агар киши қайсидир енгил саноат маҳсулотларининг дизайни билан шуғулланмоқчи бўлса ёки аллақачон ўзини ушбу касб эгаси деб ҳисобласа, хорижий тилларни, жумладан инглиз тилини қай даражада билиши кераклиги ҳақида ўйлаши керак. Айниқса, ишлаб чиқувчининг ролини тушунишга ёрдам бериш ва улар билан бирга ишлаш учун ишлаб чиқувчилар томонидан ишлатиладиган энг кенг тарқалган инглиз тилидаги саноатга доир замонавий термин ва тушунчаларни англаб олиши талаб этилади.

Ҳозирги кунда саноат маҳсулотларини ишлаб қиаришда иштирок этувчи дизайнерлар жамоаларини, асосан *визуал дизайнерлар* ташкил этади.

Саноат маҳсулотларининг ташқи характери билан шуғулланувчи визуал дизайнерлар ёки илгари график дизайнерлар деб номланувчи – тасвирий санъат ва технологияни бирлаштирган ҳолда фаолият олиб борувчи саноат ходимларидир. Визуал дизайнерлар ранг, тур, ҳаракат, рамзлар ва тасвирларни ўз ичига олган реал ва виртуал санъат шакллари орқали истеъмолчиларни мулоқот қилиш, ўқитиш, ишонтириш ва ҳатто истеъмолчиларнинг кўнглини очиш учун қўлда ёки махсус дастурий таъминот ёрдамида тушунчаларни оммабоп хорижий тилларда яратади. Улар маълумот бериш ёки ишонтириш каби муайян мақсадларга эришиш учун креатив ижодий иборалар ёрдамида хабарларни қандай етказиб беришни ўрганадилар. Мазкур амалиётни замон талабларига тезда мослаштириш учун ушбу ходимлар инглиз тилини мукамал даражада ўзлаштириши шарт. Чунки, маҳсулот билан боғлиқ элементларни тасаввур қилиш учун ишлатиладиган техник ва медиа тушунчаларнинг деярли 90 фоизи инглиз тилида бериб борилади. Агарда маҳсулот инглиз тилида сўзлашмайдиган мамлакатлар ҳудудида ишлаб чиқарилган тақдирда ҳам маҳсулот экспорти салоҳиятини ошириш ҳамда товар билан боғлиқ маркетинг маълумотларини, албатта инглиз тилида бериш зарурати пайдо бўлиши табиий.

Хусусан, енгил саноатда фаолият юритувчи дизайнерларда қуйидаги 2 та кўникманинг мукамал даражада бўлиши талаб этилади:

Биринчиси, янги турдаги маҳсулотларни яратишда неографик тарзда ёндашиш бўлиб, бу ходимнинг кейинги меҳнат фаолиятини узлуксиз олиб борилишини таъминлайди. Яъни, ходимдаги тасвирий санъатнинг шахсий ифодаси сифатида яратадиган рассомлардан фарқли ўлароқ, визуал алоқа дизайнери сифатида яратган ишланмалари мақсадли аудитория учун мўлжалланган. Визуализация ижодий ва инновацион бўлиши керак, асосий тушунчалар эса, коммуникатив ва айниқса истеъмолчилар учун фойдали бўлиши зарур. Кўзланган мақсадга етиш учун биз юқорида келтириб ўтган икки унсур ҳам ўзаро қўллаб-қувватланиши лозим деган фикрдамиз.

Иккинчиси, хорижий тилларни, жумладан инглиз тилини билиш даражаси бўлиб, визуал дизайнер бўлиш сизнинг профессионал ходим сифатида лингвистик имкониятларингизни кенгайтиришни давом эттиришингиз кераклигини англатади. Бу уларни ҳали ўрганмаган бошқа санъат ва дизайн турларини топиш учун классик имкониятлардан воз кечган ҳолда касбий малкасини халқаро амалиётга интеграция қилишга

мажбур қилади. Халқаро оммабоп тилларни ўргатиш, таълим саёҳатлари, илмий даража дастурлари ва маданий алмашинувга ихтисослашган Education First (EF) ҳисоботига кўра, инглиз тили бу – интернет тилидир. Ҳар куни тахминан 565 миллион киши интернетдан фойдаланади ва дунёдаги энг кўп ташриф буюрилган веб-сайтларнинг тахминан 52 фоизи инглиз тилида кўрсатилади [4]. Бу инглиз тилини ўрганиш аҳамиятини оширади, чунки у визуал алоқа дизайнерларига интернетдаги контентнинг ярмидан кўпроғига кириш имконини беради. Бу уларга келгуси дизайнларни ўрганиш ва ҳаволаларни топиш учун миллиардлаб саҳифалар маълумотларига кириш имконини беради.

Умуман олганда, дизайнер сифатида инглиз тилини ўрганишда ўқиш ва тинглаш кўникмаларининг аҳамияти кишиларнинг визуал дизайн санъатини ҳар жиҳатдан ўрганадиган дунё миқёсидаги мутахассисликдир. Бу дунёнинг турли бурчакларидан келган кўплаб одамлар томонидан ўрганилган [5]. Маълумки, дизайнни ўрганиш материалларини ўз ичига олган дарсликларнинг аксарияти инглиз тилида ишлаб чиқарилади ва нашр этилади. Инглиз тилини билиш қобилияти шахснинг ҳаётини, жумладан унинг моддий қобилиятини яхшилашда муҳим рол ўйнайди ва мамлакат ривожланишини қўллаб-қувватлаш учун муҳимдир. Чунки хорижий тилларни билиш даражасининг юқори бўлиши, ходимга моддий афзалликларни берибгина қолмасдан, унга шахсий билимлар репертуарини ошириш, янги маълумотларни кашф этиш имкониятларини очади.

Хуллас, саноатда юқори малакали кадр бўлиш, дизайнерлик фикрингизни кенгайтиришда давом этишингиз кераклигини англатади. Визуал дизайнерлик – бу бадиий мутахассислик бўлиб, унда катта рол ўйнайдиган алоқа мавжуд. Бу ерда бутун дунё бўйлаб гаплашадиган маълум бир тил керак, бу тил – инглиз тилидир. Агар визуал дизайнер фақат ўз она тилида гаплаша олса, бундай ходим фақат яқин атрофдаги ёки мамлакат миқёсидаги миллий-худудий бирликларда меҳнат қилиши мумкин. Аммо у инглиз тилида равон гапира олса, бу автоматик равишда дизайнер сифатида кўпроқ малакаларни эгаллаш, касбий-профессионал шахс сифатида глоаб меҳнат бозорига чиқиш, янги турдаги саноат маҳсулотларини кашф қилиш ва ижодий ўсиш учун жуда кўп имкониятларни пайдо қилади.

Шунинг учун, илм-фанни ривожлантириш борасидаги устувор вазифаларни амалга ошириш, шунингдек мутахассисларни қайта

тайёрлаш ва доимий равишда малакасини ошириб бориш мақсадида хорижий тилларни ўрганаётган олимлар учун турли ўқув курсларини ташкил қилишни кўзда тутиш талаб этилади [6].

Зеро, хорижий тилларни ўргатишни Ўзбекистон Республикаси таълим сиёсатининг устувор йўналиши янглиғ ривожлантириш, ушбу йўналишда таълим сифатини тубдан ошириш ҳамда саноатнинг барча соҳаларига рақобатбардош ходимларни жалб этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Dylan Lyons “How many people speak english, and where is it spoken?” // <https://www.babbel.com>
2. Nishanti R. (2018). The importance of learning english. international journal of trend in scientific research and development (IJTSRD), 3(1), 1-5
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил
4. 11-сентябрдаги “Ўзбекистон – 2030 стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони // <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
5. Education First. Research and innovation // <https://www.ef.com/wwen>
6. Rintaningrum R. (2019). Explaining the important contribution of reading literacy to the country’s generations: Indonesian’s perspectives. International journal of innovation, creativity and change, 5(3), 936-953.
7. Ш.М.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон стратегияси”. – Т.: 2021-йил. “Ўзбекистон”. 242-бет.